

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ КРОНА У ДЕТЕЙ

Исмаилова Б.Х.

К.М.Н. ассистент кафедры Педиатрии Ферганского медицинского
института общественного здоровья.
Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15425464>

Аннотация. Во всем мире наблюдается рост частоты воспалительных заболеваний кишечника у детей, в частности – болезнь Крона, заболеваемость которой варьирует от 1,5 до 11 на 100000 случаев.

Болезнь Крона (БК) представляет собой хроническое гранулематозное воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать любые его отделы от полости рта до ануса, но чаще всего локализуется в области терминального отдела подвздошной кишки и толстой кишки, т.е. в илеоцекальном отделе. Эпидемиологические исследования последних десятилетий свидетельствуют о неуклонном росте заболеваемости в мире, особенно в индустриализированных странах, что предполагает важную роль факторов окружающей среды в патогенезе болезни.

Ключевые слова. Иммунная система, подвздошная кишка, трансмуральное воспаление, хроническая диарея, илеоцекальный отдел.

Этиология болезни Крона остаётся до конца не выясненной. Основное значение придаётся нарушению взаимодействия между кишечной микробиотой и иммунной системой хозяина на фоне генетической предрасположенности. Среди известных генетических факторов особое внимание уделяется мутациям гена NOD2/CARD15. Патогенетически болезнь характеризуется нарушением иммунной регуляции с преобладанием Th1- и Th17-опосредованного воспаления, а также нарушением барьерной функции кишечного эпителия.

Обнаружено более 100 генов, предрасполагающих к заболеванию. При этом каких-либо специфических генетических особенностей, свойственных детям, обнаружено не было, за исключением группы детей раннего возраста. У мальчиков заболевание встречается чаще чем у девочек. А при язвенном колите это число равно.

Клиническая картина болезни Крона отличается высокой вариабельностью и зависит от локализации и степени активности воспалительного процесса. Основными симптомами являются хроническая диарея, боль в животе, потеря массы тела, субфебрилитет и общая слабость. Нередко развиваются кишечные осложнения: стриктуры,

свищи и абсцессы, а также внекишечные проявления — артриты, кожные и офтальмологические заболевания.

В отличие от язвенного колита болезнь Крона протекает с неинтенсивными, упорными болями в животе, диареей, потерей массы тела, анорексией, задержкой роста. Пальпаторно определяются инфильтраты и конгломераты кишечных петель, чаще в правой подвздошной области.

К наиболее частым клиническим симптомам БК у детей относятся:

- Длительная хроническая диарея (более 6 недель), чаще без примеси крови.
- Боль в животе упорного характера с чёткой локализацией.
- Потеря массы тела, значительный дефицит массы тела, отставание в росте.
- Длительная лихорадка неясного генеза.
- Чаще железодефицитная анемия.
- Перианальные осложнения (хронические анальные трещины, парапроктит, свищи прямой кишки)

Диагностика болезни Крона требует комплексного подхода с использованием эндоскопических методов, гистологического исследования, радиологических и лабораторных тестов. Ключевую роль играет подтверждение трансмурального воспаления и исключение других воспалительных заболеваний кишечника, в первую очередь язвенного колита и инфекционных процессов.

При подозрении на БК рекомендовано провести исследование уровня кальпротектина в кале (определение кальпротектина в кале) как показателя активности воспаления в кишечнике с целью диагностики БК. Всем детям с подозрением на БК рекомендовано проводить:

- колоноскопию с илеоскопией
- эзофагогастродуоденоскопию
- ступенчатую биопсию

Детям колоноскопия проводится под наркозом.

Лечение болезни Крона направлено на достижение клинической и эндоскопической ремиссии, улучшение качества жизни ребёнка и профилактику осложнений. Цель лечения БК у детей это

- максимально быстрое достижение глубокой ремиссии, не только клинической, но и эндоскопической.
- Как можно более длительное поддержание ремиссии без приема ГКС.

- Профилактика осложнений;
- Предупреждение операций, а при развитии опасных для жизни осложнений своевременное хирургическое лечение.
- Улучшение качества жизни.
- Обеспечение нормальных темпов роста и развития ребёнка.

В терапевтическом арсенале применяются аминосалицилаты, глюкокортикостероиды, иммуномодуляторы (азатиоприн, метотрексат) и биологические препараты (ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа, блокаторы интерлейкинов). В тяжёлых случаях прибегают к хирургическому лечению, однако оно не является радикальным методом и сопровождается высоким риском рецидивов.

Современные исследования сосредоточены на изучении механизмов ремоделирования кишечной стенки, новых биомаркеров активности заболевания и разработке персонализированных подходов к терапии, что может в будущем изменить прогноз заболевания. Несмотря на прогресс в лечении, болезнь Крона остаётся серьёзной проблемой, значительно влияющей на физическое и психоэмоциональное состояние пациентов, а также их социальную адаптацию.

Выводы. Поскольку БК встречается у детей очень редко, с этой болезнью необходимо регулярно наблюдаться у врача, специализирующегося на лечении именно данной патологии, и строго следовать его иногда пожизненным рекомендациям.

Таким образом, болезнь Крона — это мультифакторное заболевание с хроническим течением и тенденцией к осложнениям, требующее междисциплинарного подхода к диагностике, лечению и ведению пациентов, в особенности детей.

Литература:

1. Григорьева Г.А. Язвенный колит и болезнь Крона – проблемы XXI. Вестник Смоленской государственной медицинской академии. № 1. 2011
2. Гастроэнтерология. Национальное руководство // Под ред. Ивашкина В.Т., Лапиной Т.Л. - ГЭОТАР-Медиа. – 2008. – 754 с.
3. Болезнь Крона (диагностика и лечение). Барановский А.Ю., Щукина О.Б., Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга. – СПб., Издательство “Наука и техника”, 2010-190с.
4. Клинические рекомендации «Болезнь Крона». Дети. Разраб.: Союз педиатров России, Общероссийская общественная организация "Российская ассоциация детских хирургов", Автономная некоммерческая

организация "Общество детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутрициологов". – 2024

